

**ПРИМЕНЕНИЕ РЕКУРРЕНТНО-ОПЕРАТОРНОГО МЕТОДА В
ЗАДАЧАХ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ**

Рожкова Елена Владимировна

Ташкентский государственный транспортный

университет, к.ф.-м.н., доцент

[*rojkoa-elena@mail.ru*](mailto:rojkoa-elena@mail.ru)

АННОТАЦИЯ

В статье показано применение рекуррентно-операторного метода, который является обобщением метода неопределенных коэффициентов на уравнения и системы в частных производных произвольного порядка от произвольного числа переменных с постоянными и переменными коэффициентами. Особенностью метода является то, что он не зависит от типа уравнения, а решения получаются с неразделенными переменными.

Ключевые слова: рекуррентно-операторный метод, интегро-дифференциальный ряд, начальные условия, матричные рекуррентные соотношения, функции напряжения Максвелла, плоские волны в анизотропных средах.

ABSTRACT

The article shows the application of the recurrent operator method, which is a generalization of the method of indefinite coefficients for equations and systems in partial derivatives of an arbitrary order of an arbitrary number of variables with constant and variable coefficients. A feature of the method is that it does not depend on the type of equation, and solutions are obtained with unseparated variables.

Keywords: recurrent-operator method, integro-differential series, initial conditions, matrix recurrence relations, Maxwell stress functions, plane waves in anisotropic media.

Рекуррентно-операторный метод есть обобщение метода неопределенных коэффициентов на уравнения и системы в частных производных произвольного порядка от произвольного числа переменных с постоянными и переменными коэффициентами [1,2]. Решение строится в виде операторно-степенного ряда по выделенной переменной, действующего на произвольные аналитические функции от остальных действительных переменных, а коэффициенты ряда определяются по рекуррентному соотношению, зависящему от вида уравнения.

В результате получаем полный набор линейно независимых частных решений однородного уравнения с числом произвольных функций, совпадающим с числом граничных или начальных условий, из которых они и определяются. Частное решение неоднородного уравнения строится в виде интегро-дифференциального ряда, действующего на правую часть уравнения, а коэффициенты ряда определяются из того же рекуррентного соотношения. Особенность такого частного решения состоит в том, что оно удовлетворяет нулевым начальным условиям по выделенной переменной и не влияет на определение произвольных функций из начальных условий. В результате получаем точное решение задачи Коши.

Если коэффициенты уравнения представляют собой матрицы коэффициентов, то формализм решения такой системы уравнений полностью сохраняется. Только искомые матрицы неопределенных коэффициентов будут определяться теперь из матричного рекуррентного соотношения, а частные вектор-решения матричного уравнения будут содержать произвольные вектор-функции.

Рекуррентно-операторный метод не зависит от типа уравнения, а решения получаются с неразделенными переменными. В частном случае, если произвольные функции брать из различных классов элементарных и специальных функций, то решения будут также выражаться через эти же функции, а в случае разделенных переменных отпадает необходимость в

вычислении корней характеристических уравнений, а частоты собственных колебаний определяются из алгебраических уравнений [9].

В [2] доказана сходимость формальных решений в виде операторно-степенных рядов; это косвенно подтверждается тем, что в известных частных случаях ряды рекуррентно-операторной конструкции сворачиваются в элементарные функции и их линейные комбинации.

Отметим некоторые нерешенные вопросы в теории упругости, на которые удалось ответить применением рекуррентно-операторного метода. Обычно пространственные задачи теории упругости решаются в перемещениях. Это обусловлено тем, что получено несколько различных формул общего решения уравнений Ламе, выраженные через гармонические и бигармонические функции. Однако нерешенным остался вопрос как из этих решений получить шесть линейно независимых частных решений выраженных в тех функциях, которые должны содержаться в общем решении системы уравнений Ламе шестого порядка? Что касается решения задач в напряжениях, то здесь имеем только полную систему разрешающих уравнений, состоящую из шести уравнений неразрывности деформаций в напряжениях Бельтрами-Митчелла и трех уравнений равновесия Навье и некоторые частные и приближенные решения этой системы уравнений. Три функции напряжения Максвелла используются только для удовлетворения уравнениям равновесия Навье. Далее неясным был вопрос: переопределенная система соотношений Коши между компонентами деформации и компонентами перемещения должна иметь три дополнительных соотношений между компонентами деформации, гарантирующие единственное решение системы относительно компонент перемещений, а Сен-Венан получил шесть таких соотношений (совпадающих с числом альтернативных уравнений Бельтрами Митчелла). Кроме этого имеется много рекомендаций к определению перемещений по заданным деформациям, а окончательных явных формул для перемещений нет.

Все эти вопросы решены в [3-4], где показано, что первую группу тождеств Сен-Венана можно получить из второй, а вторую – из первой и что для получения явных формул для компонент перемещения достаточно требовать выполнения только второй группы тождеств. На этой основе получена разрешающая система из трех уравнений относительно трех функций напряжения Максвелла представляющая собой более простую по структуре альтернативу трем уравнениям Ламе. В обоих случаях напряжения определяются дифференцированием полученных решений этих систем. Рекуррентно-операторным методом получено общее решение этих разрешающих систем, включающее в себе все шесть линейно независимых частных решений выраженных через гармонические и бигармонические операторы, действующие на произвольные функции. А если присоединить еще двенадцать решений при выделении остальных двух переменных, то можно получить решение общей краевой задачи для параллелепипеда с различными граничными условиями (удовлетворяющими условиям равновесия) на шести гранях параллелепипеда.

Представление о рекуррентно-операторном методе можно получить на примере распространения плоских волн в анизотропных средах.

Классическая теория распространения волн в упругих анизотропных средах основывается на возможности решения динамических уравнений Ламе

$$([\mathbf{L}_{ik}]_{3 \times 3} - \partial_t^2)\vec{u} = 0, \quad L_{ik} = L_{ki} \quad (1)$$

в виде плоских гармонических волн, вектор смещения которых записывается в виде

$$\vec{u}_0 = \vec{A} \cos(\delta \mp vt) = \vec{A}(\cos \delta \cos vt \pm \sin \delta \sin vt) \quad (2)$$

$$\vec{u}_1 = \vec{A} \sin(\delta \mp vt) = \vec{A}(\sin \delta \cos vt \mp \cos \delta \sin vt)$$

В формулах (1),(2) приняты следующие обозначения:

$$\begin{aligned}
 L_{11} &= b_{11} \partial_{xx} + 2b_{16} \partial_{xy} + 2b_{15} \partial_{xz} + b_{66} \partial_{yy} + 2b_{56} \partial_{yz} + b_{55} \partial_{zz}, \quad \dots \\
 L_{12} &= b_{16} \partial_{xx} + \tilde{b}_{12} \partial_{xy} + \tilde{b}_{14} \partial_{xz} + b_{26} \partial_{yy} + \tilde{b}_{25} \partial_{yz} + b_{45} \partial_{zz}, \quad \dots \\
 \tilde{b}_{12} &= b_{12} + b_{66}, \quad \tilde{b}_{14} = b_{14} + b_{56}, \quad \tilde{b}_{13} = b_{13} + b_{55}, \\
 \tilde{b}_{25} &= b_{25} + b_{46}, \quad \tilde{b}_{23} = b_{23} + b_{44}, \quad \tilde{b}_{36} = b_{36} + b_{45}
 \end{aligned} \tag{3}$$

Остальные операторы L_{ik} получаются круговой перестановкой индексов $(1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1)$; $(4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 4)$ $(x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow x)$

Здесь $b_{ik} = b_{ik}^* / \rho$; b_{ik}^* – упругие постоянные анизотропной среды; ρ – плотность; $\delta = \vec{n}\vec{r} = lx + my + nz$ – есть расстояние плоскости от начала координат; $\vec{n} = [l, m, n]^T$ – волновая нормаль: l, m, n – направляющие косинусы. Верхние знаки в (2) соответствуют распространению плоских волн от начала координат, а нижние – в обратном направлении.

Подстановка (2) в (1), приводит к решению системы трех однородных уравнений

$$(l_{11} - v^2)A_1 + l_{12}A_2 + l_{13}A_3 = 0 \quad (1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1) \tag{4}$$

где l_{ik} – постоянные коэффициенты, получаемые из L_{ik} заменой $\partial_{xx} \rightarrow l^2, \partial_{yy} \rightarrow m^2, \partial_{zz} \rightarrow n^2, \partial_{xy} \rightarrow lm, \partial_{xz} \rightarrow ln, \partial_{yz} \rightarrow mn$.

В результате находятся фазовые скорости v_i ($i = 1, 2, 3$) из уравнения

$$Det = (v^2)^3 - d_1(v^2)^2 + d_2(v^2) - d_3 = 0, \tag{5}$$

и векторные амплитуды волн.

$$\vec{A}_1 = \begin{bmatrix} A_{11} \\ A_{21} \\ A_{31} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (l_{22} - v_1^2)(l_{33} - v_1^2) - l_{23}^2 \\ l_{23}l_{13} - (l_{33} - v_1^2)l_{12} \\ l_{12}l_{23} - (l_{22} - v_1^2)l_{13} \end{bmatrix}. \quad (1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1)$$

Общим решением системы уравнений (1) будет

$$\vec{u} = \vec{u}_0 + \vec{u}_1 = \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} = \sum_{s=1}^3 D_{s(0)} \begin{bmatrix} A_{1s} \\ A_{2s} \\ A_{3s} \end{bmatrix} \cos(\delta - v_s t) + \sum_{s=1}^3 D_{s(1)} \begin{bmatrix} A_{1s} \\ A_{2s} \\ A_{3s} \end{bmatrix} \sin(\delta - v_s t) \quad (6)$$

Шесть постоянных коэффициентов $D_{s(r)}$ определяются либо из корректно поставленных начальных условий при $t = 0$, либо из граничных условий на плоской границе $z = H$ разнородных сред.

Недостатком классического метода является то, что за численными значениями корней уравнения (5) скрывается непосредственная явная связь между перемещениями и упругими постоянными анизотропной среды, так необходимая для решения обратных задач сейсмологии и сейсморазведки. Исключение составляют известные случаи изотропной и трансотропной среды, а также частный случай ортотропной среды когда упругие постоянные b_{12}, b_{13}, b_{23} отрицательны, что согласуется с обобщенным законом Гука, а модули сдвига равны $b_{66} = b_{12}, b_{55} = b_{13}, b_{44} = b_{23}$. В этом случае постоянные $\tilde{b}_{12}, \tilde{b}_{13}, \tilde{b}_{23}$ будут равны нулю и система уравнений (4) распадется на не связанные между собой уравнения, а уравнение (5) разложится на множители

$$(l_{11} - v^2)(l_{22} - v^2)(l_{33} - v^2) = 0,$$

откуда получим скорости распространения волн вдоль осей координат

$$v_1 = \sqrt{b_{11}l^2 + b_{12}m^2 + b_{13}n^2}, \quad (1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1), \quad (l \rightarrow m \rightarrow n \rightarrow l)$$

В общем случае не удастся получить корни уравнения (5) выраженные непосредственно через коэффициенты уравнения. Поэтому разрабатываются различные приближенные методы (метод сравнения с изотропной среды, лучевой метод).

Воспользуемся рекуррентно-операторным методом. По аналогии с формулами (2) будем искать решение уравнения (1) в более общем виде:

$$\begin{aligned} \vec{U}_0 &= \cos \delta \vec{T}_{(0)}(t) \pm \sin \delta \vec{T}_{(1)}(t), \\ \vec{U}_1 &= \mp \cos \delta \vec{T}_{(1)}(t) + \sin \delta \vec{T}_{(0)}(t), \end{aligned} \tag{7}$$

где $\vec{T}_{(r)}(t) = [U_{(r)}(t), V_{(r)}(t), W_{(r)}(t)]^T, r = 0,1$.

В дальнейшем будет показано, что вектор-функции $\vec{T}_{(r)}(t)$ представляют собой линейные комбинации классических решений (6).

Подставляя $\begin{matrix} \cos \\ \sin \end{matrix} \delta \vec{T}_{(r)}(t)$ в (1), для определения $\vec{T}_{(r)}(t)$ получаем

систему дифференциальных уравнений, записываемую в матричном виде:

$$(E\partial_t^2 + L)\vec{T}_{(r)}(t) = 0, \quad r = 0,1, \tag{8}$$

где $L = [l_{ij}]_{3 \times 3}$ – матрица коэффициентов, входящих в систему (4).

В соответствии с рекуррентно-операторным методом ищем решение уравнения (8) в виде

$$\vec{T}_{(r)}(t) = \sum_{i=0}^{\infty} Q(i)t^{2i+r,!}; \quad (r = 0,1), \tag{9}$$

где $t^{k,!} = t^k / k!$ – заимствованное обозначение, названное факториальной степенью, $Q(i) = [Q_{sk}(i)]_{3 \times 3}$ – матрица постоянных коэффициентов третьего порядка, определяемая из (8). Подставляя (9) в (8), получаем

$$E \sum_{i=0}^{\infty} Q(i)t^{2i-2+r,!} + L \sum_{i=0}^{\infty} Q(i)t^{2i+r,!} = 0.$$

Делая во второй сумме сдвигку индекса i на $i-1$ и объединяя обе суммы в одну, получаем $\sum_{i=0}^{\infty} [EQ(i) + LQ(i-1)]t^{2i-2+r,!} = 0$.

Приравнивая к нулю выражение в квадратных скобках, получаем матричное рекуррентное соотношение для определения $Q(i)$:

$$Q(i) = -LQ(i-1), \quad i = 0,1,\dots \tag{10}$$

при начальных условиях $Q(0) = E$, $Q(i) = 0$ при $i < 0$.

Находим: $Q(0) = E$; $Q(1) = -L$; $Q(2) = L^2$; ... $Q(i) = (-1)^i L^i$.

Приводим (10) в развернутом виде:

$$\left. \begin{aligned} Q_{1s}(i) &= -l_{11}Q_{1s}(i-1) - l_{12}Q_{2s}(i-1) - l_{13}Q_{3s}(i-1) \\ Q_{2s}(i) &= -l_{12}Q_{1s}(i-1) - l_{22}Q_{2s}(i-1) - l_{23}Q_{3s}(i-1) \\ Q_{3s}(i) &= -l_{13}Q_{1s}(i-1) - l_{23}Q_{2s}(i-1) - l_{33}Q_{3s}(i-1) \end{aligned} \right\} s=1,2,3. \quad (11)$$

При $s=1,2,3$ получаем три линейно независимые системы рекуррентных соотношений. Теперь решение (9) записываем в виде

$$\vec{T}_{s(r)}(t) = \begin{bmatrix} T_{1s(r)}(t) \\ T_{2s(r)}(t) \\ T_{3s(r)}(t) \end{bmatrix} = \sum_{i=0}^{\infty} \begin{bmatrix} Q_{1s}(i) \\ Q_{2s}(i) \\ Q_{3s}(i) \end{bmatrix} t^{2i+r}. \quad (12)$$

В результате при $s = 1,2,3$ и $r = 0,1$ получаем шесть линейно независимых частных вектор-решений уравнения (8). Решение матричного рекуррентного уравнения (10) методом обратной матрицы и обратного многочлена [5] сведено к решению одного рекуррентного уравнения и получены следующие выражения для коэффициентов $Q_{s(r)}(i)$

$$\vec{Q}_{1(i)} = \begin{bmatrix} Q_{11}(i) \\ Q_{21}(i) \\ Q_{31}(i) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Q_i + (l_{22} + l_{33})Q_{i-1} + (l_{22}l_{33} - l_{23}l_{32})Q_{i-2} \\ -l_{21}Q_{i-1} + (l_{31}l_{23} - l_{21}l_{33})Q_{i-2} \\ -l_{31}Q_{i-1} + (l_{21}l_{32} - l_{22}l_{31})Q_{i-2} \end{bmatrix}, \quad (1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1)$$

где Q_i определяются из одного рекуррентного уравнения

$$Q_i = -d_1Q_{i-1} - d_2Q_{i-2} - d_3Q_{i-3}$$

при начальных условиях $Q_0 = 1$; $Q_{-i} = 0$ или по общей формуле

$$Q_i = \sum_{p=0}^{\lfloor i/3 \rfloor} \sum_{k=0}^{\lfloor (i-3p)/2 \rfloor} (-1)^{i-2p-k} (i-2p-k)! d_3^{p,!} d_2^{k,!} d_1^{i-3p-2k,!}.$$

Здесь d_i - коэффициенты уравнения (5).

Выписываем несколько первых членов в рядах (12)

$$\vec{T}_{1(r)} = \begin{bmatrix} U_{1(r)}(t) \\ V_{1(r)}(t) \\ W_{1(r)}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t^{r,!} - l_{11}t^{2+r,!} + (l_{11}^2 + l_{12}^2 + l_{13}^2)t^{4+r,!} - \dots \\ -l_{12}t^{2+r,!} + (l_{12}(l_{11} + l_{22}) + l_{13}l_{23})t^{4+r,!} - \dots \\ -l_{13}t^{2+r,!} + (l_{13}(l_{11} + l_{33}) + l_{12}l_{23})t^{4+r,!} - \dots \end{bmatrix}; r = 0,1, \quad (13)$$

(1 → 2 → 3 → 1),. (U → V → W).

В случае изотропной среды ряды в (12) представляются в виде элементарных функций

$$\vec{T}_{1(0)} = \begin{bmatrix} \cos v_{\tau} t - l^2 F_0(t) \\ lmF_0(t) \\ lnF_0(t) \end{bmatrix}, \vec{T}_{2(0)} = \begin{bmatrix} mlF_0(t) \\ \cos v_{\tau} t - m^2 F_0(t) \\ mnF_0(t) \end{bmatrix}, \vec{T}_{3(0)} = \begin{bmatrix} nlF_0(t) \\ nmF_0(t) \\ \cos v_{\tau} t - n^2 F_0(t) \end{bmatrix},$$

$$\vec{T}_{1(1)} = \begin{bmatrix} v_{\tau}^{-1} \sin v_{\tau} t - l^2 F_1(t) \\ lmF_1(t) \\ lnF_1(t) \end{bmatrix}, \vec{T}_{2(1)} = \begin{bmatrix} mlF_1(t) \\ v_{\tau}^{-1} \sin v_{\tau} t - m^2 F_1(t) \\ mnF_1(t) \end{bmatrix},$$

$$\vec{T}_{3(1)} = \begin{bmatrix} nlF_1(t) \\ nmF_1(t) \\ v_{\tau}^{-1} \sin v_{\tau} t - n^2 F_1(t) \end{bmatrix},$$

где $F_0(t) = \cos v_{\tau} t - \cos v_n t$, $F_1(t) = v_{\tau}^{-1} \sin v_{\tau} t - v_n^{-1} \sin v_n t$,

$$v_{\tau} = \sqrt{\mu/\rho}, \quad v_n = \sqrt{(\lambda + 2\mu)/\rho}.$$

Из сравнения этих формул с формулами (13) видно, что полученные частные вектор-решения дают распространение продольной и двух поперечных волн вдоль осей координат (совпадающих с осями упругой симметрии анизотропной среды) возникающих от распространения плоской волны вдоль произвольно ориентированной волновой нормали \vec{n} . В связи с этим нижние индексы $s = 1,2,3$ в $\vec{T}_{s(r)}(t)$ можно заменить индексами x, y, z соответственно (рис.1). По аналогии с законом парности касательных напряжений здесь обнаруживается закон парности поперечных колебаний:

$$U_{y(r)} = V_{x(r)}; \quad V_{z(r)} = W_{y(r)}; \quad W_{x(r)} = U_{z(r)}.$$

Рис.1. Проекция волн при направлении волновой нормали вдоль осей координат.

Общим решением уравнения (1) для плоских волн будет

$$\vec{U} = \vec{U}_0 + \vec{U}_1 = \sum_{s=1}^3 D_{s(0)} (\cos \delta \vec{T}_{s(0)} + \sin \delta \vec{T}_{s(1)}) + \sum_{s=1}^3 D_{s(1)} (-\cos \delta \vec{T}_{s(1)} + \sin \delta \vec{T}_{s(0)}) \quad (14)$$

Шесть постоянных коэффициентов $D_{s(r)}$ находятся из тех же начальных или граничных условий, о которых говорилось выше.

На основе теоремы С. Ковалевской о единственности решения задачи Коши, установлена связь между решениями (14) и классическими решениями (6) в виде:

$$\begin{aligned} \vec{u}_s = & \vec{A} \cos(\delta - \nu_s t) = \cos \delta (B_{1s} \vec{T}_{1(0)} + B_{2s} \vec{T}_{2(0)} + B_{3s} \vec{T}_{3(0)}) - \\ & - \nu_s \sin \delta (B_{1s} \vec{T}_{1(1)} + B_{2s} \vec{T}_{2(1)} + B_{3s} \vec{T}_{3(1)}) \quad s = 1, 2, 3 \end{aligned} \quad (15)$$

где $\vec{T}_{s(0)}(t)$, $\vec{T}_{s(1)}(t)$ берутся из (13), а коэффициенты B_{ks} , найденные из начальных условий при $t = 0$, равны $B_{1s} = A_{1s}$; $B_{2s} = A_{2s}$; $B_{3s} = A_{3s}$.

Дифференцируя обе части равенства (15) по t и полагая $t=0$, получаем те же значения коэффициентов B_{ks} . Аналогично находятся представления и для функций $\vec{A}_s \sin(\delta - \nu_s t)$. Однако представляет интерес формы волн новых частных решений. Так, например, составляя равенства

$$\cos \delta \vec{T}_{k(0)} = \sum_{s=1}^3 F_{sk} \vec{A}_s \cos(\delta - \nu_s t), \quad \sin \delta \vec{T}_{k(1)} = \sum_{s=1}^3 G_{sk} \vec{A}_s \sin(\delta - \nu_s t) \quad (16)$$

и полагая в (16) $t = 0$, получим при $k = 1, 2, 3$ три системы алгебраических уравнений для определения F_{sk} и G_{sk}

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_{1k} \\ F_{2k} \\ F_{3k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_{k(0)} \\ V_{k(0)} \\ W_{k(0)} \end{bmatrix} = \vec{T}_{k(0)}$$

$$\begin{bmatrix} v_1 A_{11} & v_2 A_{12} & v_3 A_{13} \\ v_1 A_{21} & v_2 A_{22} & v_3 A_{23} \\ v_1 A_{31} & v_2 A_{32} & v_3 A_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} G_{1k} \\ G_{2k} \\ G_{3k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_{k(1)} \\ V_{k(1)} \\ W_{k(1)} \end{bmatrix} = \vec{T}_{k(1)}$$

Таким образом, новое решение в виде (7), (14), (16) совпадает по своей конструкции с классическим решением (2), (6). Различие состоит лишь в том, что фазовые скорости заменяются групповыми скоростями, т.е. учитывается одновременное действие всех трех типов волн, при этом полный набор частных решений, входящих в общее решение (14), позволяет решать различные начально-краевые задачи.

Пример. В качестве модельной анизотропной среды приняты следующие относительные значения упругих констант

$$\begin{aligned} b_{11} &= 1; & b_{12} &= 1/3; & b_{13} &= 1.7/3; & b_{14} &= 1.7/3; & b_{15} &= 1/3; & b_{16} &= 0.7/3; \\ b_{22} &= 2.7/3; & b_{23} &= 1.3/3; & b_{24} &= 1/3; & b_{25} &= 1.3/3; & b_{26} &= 0.3/3; \\ b_{33} &= 2.3/3; & b_{34} &= 0.7/3; & b_{35} &= 0.3/3; & b_{36} &= 1/3; & b_{44} &= 2/3; \\ b_{45} &= 1.3/3; & b_{46} &= 1/3; & b_{55} &= 1.7/3; & b_{56} &= 0.7/3; & b_{66} &= 1.3/3, \end{aligned}$$

при этом предполагаем что $b_{ij} = b_{ji}$, хотя это требование не является обязательным для рекуррентно-операторного метода. Принимаем $l = \cos(0.8) = 0.6967$; $m = \cos(0.9) = 0.6216$; $n = 0.3581$. Находим

$$\begin{aligned} l_{11} &= 1.3142; & l_{22} &= 1.0449; & l_{33} &= 1.160; \\ l_{12} &= 0.9097; & l_{13} &= 1.1032; & l_{23} &= 1.040; \\ d_1 &= 3.519078; & d_2 &= 0.983299; & d_3 &= 0.027205; \\ v_1 &= 0.176346; & v_2 &= 0.521563; & v_3 &= 1.79331. \end{aligned}$$

Приводим формы волн новых решений (16), полагая в (16) $k = 3$:

$$\vec{U}_{3(0)} = \cos \delta \begin{bmatrix} U_{3(0)}(t) \\ V_{3(0)}(t) \\ W_{3(0)}(t) \end{bmatrix} = \sum_{s=1}^3 F_{s3} \begin{bmatrix} A_{1s} \\ A_{2s} \\ A_{3s} \end{bmatrix} (\delta - \cos v_s t), \quad (17)$$

$$\vec{U}_{3(1)} = \sin \delta \begin{bmatrix} U_{3(1)}(t) \\ V_{3(1)}(t) \\ W_{3(1)}(t) \end{bmatrix} = \sum_{s=1}^3 G_{s3} \begin{bmatrix} A_{1s} \\ A_{2s} \\ A_{3s} \end{bmatrix} (\delta - \sin v_s t), \quad (18)$$

Здесь $F_{13} = -3.579549$; $F_{23} = -0.388191$; $F_{33} = 0.106655$;
 $G_{13} = -20.398435$; $G_{23} = -0.744288$; $G_{33} = 0.059474$.

Рис. 2. Представление нового решения
определение

$W_{3(0)}(t)$ через классические $\sum_s W_{3s}$

Рис. 3. Графическое

параметров волн.

Рис. 4. Представление нового решения решения

$$U_{3(1)}(t) \text{ через классические } \sum_s u_{3s}$$

$$\sum_s v_{3s}$$

Рис. 6. Представление нового решения продолжение новых

$$W_{3(1)}(t) \text{ через классические } \sum_s w_{3s}$$

сходимости

На рисунке 2 построен совмещенный график функции $W_{3(0)}(t)$, расположенной в левой части равенства (17) по последней формуле из (13) полагая в (17) для определенности $\delta = 0$ и функции расположенной в правой части равенства (17). На рисунках 4-6 построены графики всех трех компонент вектора перемещения, расположенных в левой части равенства (18) по соответствующим формулам из (13) при $r = 1$ полагая в (18) $\delta = 1$ и соответствующие им совмещенные графики функций расположенных в правой части равенства (18).

Из этих рисунков видно, что решения по рекуррентно-операторному методу, полученные в виде степенных рядов (12) несмотря на доказанную в [2] сходимость рядов рекуррентно-операторной конструкции, при численной их реализации проявляют ограниченный интервал сходимости (как и все степенные ряды, включая и ряды тригонометрических функций). Это является

Рис. 5. Представление нового решения

$$V_{3(1)}(t) \text{ через классические}$$

Рис. 7. Аналитическое решение за интервал

недостатком степенных рядов, но не самого метода. Однако, если интервал сходимости включает в себя хотя бы четверть волны, то этого достаточно для определения всех параметров волнового поля (амплитуды, скорости и длины волны).

Так, например, в случае, показанном на рисунке 3, скорость прохождения волны на расстоянии $\Delta\delta$ за время Δt составит: $v_3 = \Delta\delta / \Delta t = (2 - 1) / (2 - 1.43) = 1.75 \approx 1.79331$. Но если необходимо продлить график на произвольный интервал времени t (если не учитывать внутреннего сопротивления среды в быстро затухающем процессе, учесть которое можно используя прием [6]), то это можно осуществить аналитическим продолжением степенного ряда путем представления его в виде кусочной функции

$$U(t) = \sum_{k=0}^N (-1)^k f_1(t - (2k - 1)t_0); \quad (2k - 1)t_0 \leq t \leq (2k + 1)t_0, \quad (19)$$

где $f_1(t)$ - функция, описывающая первую четверть периодической функции $U(t)$ в пределах $0 \leq t \leq t_0$, где t_0 - длина четверть волны. Так, на рисунке 7 показан совмещенный график функций, расположенных в левой части равенства (18), построенный по общей формуле (16) для $r = 1$ ограничиваясь в (19) числом $N = 4$.

Что касается решения граничных задач отражения и прохождения волн на плоской границе раздела разнородных сред, то здесь в силу одинаковой структуры решений формально применимы все известные методы решения этих задач, основываясь на законе отражения и прохождения Снеллиуса и на основе граничных или контактных условий, задаваемых на плоской границе раздела разнородных сред.

Так, для решения задачи отражения и прохождения волн из общего решения (14) выбирается падающая на границу волна с заданной амплитудой и направляющими косинусами и составляется линейная комбинация отраженных и проходящих во вторую среду волн с неизвестными

направляющими косинусами, определяемыми по закону Снеллиуса и неизвестными коэффициентами линейной комбинации, определяемыми из контактных условий двух сред:

$$U^1 = U^{11}; V^1 = V^{11}; W^1 = W^{11}; Z_z^1 = Z_z^{11}; X_z^1 = X_z^{11}; Y_z^1 = Y_z^{11}. \quad (20)$$

где U, V, W, Z_z, X_z, Y_z - компоненты перемещений и напряжений при $z = 0$ («начальные» функции).

Напряжения в случае ортотропных сред определяются по формулам

$$\begin{aligned} \sigma_x &= b_{11} \partial_x u + b_{12} \partial_y v + b_{13} \partial_z w; & \tau_{yz} &= b_{44} (\partial_y w + \partial_z v); \\ \sigma_y &= b_{12} \partial_x u + b_{22} \partial_y v + b_{23} \partial_z w; & \tau_{zx} &= b_{55} (\partial_x w + \partial_z u); \\ \sigma_z &= b_{13} \partial_x u + b_{23} \partial_y v + b_{33} \partial_z w; & \tau_{xy} &= b_{66} (\partial_x v + \partial_y u). \end{aligned} \quad (21)$$

в каждой среде со своими упругими константами.

Попутно заметим, что если для второй «проходящей» анизотропной среды воспользоваться решением уравнения (1) полученным рекуррентно-операторным в котором произвольные функции выражены через начальные функции, то можно точно удовлетворить контактными условиям (20) если напряжения, полученные в первой среде на контактной плоскости принять за начальные для второй среды, взятые с обратным знаком. Решение уравнения (1), выраженное через начальные функции приведено в [1]. Случай, когда на границе полупространства действует вибрационная сосредоточенная нагрузка, с учетом [7] рассмотрен в [8].

В целях иллюстрации ограничимся простейшей задачей отражения плоской продольной волны движущейся от эпицентра нормально к свободной поверхности анизотропной среды $0 \leq z \leq H$. В этом случае из общего решения (14) достаточно взять в качестве падающей волны решение с индексом $s = 3$ и положить $l = m = 0; n = 1; \delta = z$:

$$W_0 = D_{3(0)}^* (\cos z W_{30}(t) + \sin z W_{31}(t))$$

где $D_{3(0)}^*$ определяется из начальных условий при $t = 0$.

На границе $z = H$ должны выполняться граничные условия

$$\sigma_z \Big|_{z=H} = \tau_{zx} \Big|_{z=H} = \tau_{zy} \Big|_{z=H} = 0 \quad (22)$$

Для удовлетворения граничным условиям необходимо добавить отраженные волны, двигающиеся в обратном направлении

$$W_1 + W_2 = D_{3(0)} (\cos z W_{30}(t) - \sin z W_{31}(t)) + D_{3(1)} (\cos z W_{31}(t) + \sin z W_{30}(t))$$

Подставляя $W = W_0 + W_1 + W_2$ в (21) а затем в (22), получим систему

уравнений, из которой находим $D_{3(0)} = -D_{3(0)}^*$; $D_{3(1)} = 0$.

Решения, полученные рекуррентно-операторным методом удобны еще и тем, что они позволяют непосредственно получить напряжения от одновременного действия всех трех типов волн, а в случае изотропной среды без посредничества волновых потенциалов

ЛИТЕРАТУРА

1. Фролов В.Н. Специальные классы функций в анизотропной теории упругости. Ташкент: Фан, 1981, 224 с.
2. Спиваков Ю.Л. Специальные классы решений линейных дифференциальных уравнений и их приложения к анизотропной и неоднородной теории упругости. Ташкент: Фан, 1986, 186 с..
3. Рожкова Е.В. О решении задачи в напряжениях с применением функций напряжений Максвелла. МТТ, Москва, №4, 2009 г., С. 124-138.
4. Рожкова Е. В. Решения полной системы уравнений теории упругости в напряжениях рекуррентно-операторным методом // ДАН РУ, №3-4, 2009 г. С 259-263.
5. Рожкова Е.В. Решение систем рекуррентных уравнений путем сведения к решению одного рекуррентного уравнения //Узбекский математический журнал, «Фан», №2, 2011, С. 108-120.

6. Рожкова Е.В., Спиваков Ю.Л. Решение системы уравнений движения вязкоупругой среды путем разбиения ее на два некоммутирующих оператора. Узбекский математический журнал, «Фан», №3, 2007 г., С. 74-80.
7. Рожкова Е.В., Спиваков Ю.Л. Обобщенные шаровые функции вещественных индексов и их производные по трем декартовым переменным //Узбекский математический журнал № 4 2006 г. С 69-75.
8. Рожкова Е.В. К решению задачи Лэмба для упругого анизотропного полупространства рекуррентно-операторным методом. Проблемы сейсмологии в Узбекистане, №5, Ташкент, 2008.
9. Рожкова Е.В. Рекуррентно-операторный метод в задачах о колебании стержневых систем. МТТ, Москва, №6, 2009, С. 124-138.